

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abdavaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li,
Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li
Millat umidi universiteti BA-401guruh talabalari.

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova, i.f.f.d.,

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'minot zanjirini boshqarishda korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimlaridan (ERP) foydalanishning afzalliklari o'rganiladi. ERP tizimlarining asosiy funksiyalari, ularning boshqaruv samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va ta'minot zanjiri ishtirokchilari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Maqolada korporativ tuzilmalarda ERP tizimlarini joriy etish bo'yicha amaliy misollar va ularning asosiy biznes jarayonlarini yaxshilashdagi ta'siri keltirilgan. O'tkazilgan tahlillar asosida ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimlaridan foydalanishni samaradorlikka erishish uchun integratsiyalash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ERP tizimlari, ta'minot zanjirini boshqarish, samaradorlik, xarajatlarni kamaytirish, integratsiya, biznes jarayonlar, korporativ boshqaruv.

Abstract: This article explores the advantages of utilizing Enterprise Resource Planning (ERP) systems in supply chain management. It examines the core functions of ERP systems and their role in enhancing management efficiency, reducing costs, and improving collaboration among supply chain participants. Practical examples of ERP implementation in corporate structures and its impact on optimizing key business processes are provided. Based on the analysis, recommendations are proposed for integrating ERP systems into supply chain management to achieve maximum efficiency.

Key words: ERP systems, supply chain management, efficiency, cost reduction, integration, business processes, corporate management.

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества использования систем планирования ресурсов предприятия (ERP) в управлении цепочками поставок. Анализируются основные функции ERP, их вклад в повышение эффективности управления, снижение затрат и улучшение взаимодействия между участниками цепочки поставок. В работе также приводятся практические примеры внедрения ERP-систем в корпоративных структурах и их влияние на улучшение ключевых бизнес-процессов. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по интеграции ERP в управление цепочками поставок для достижения максимальной производительности.

Ключевые слова: ERP-системы, управление цепочками поставок, эффективность, снижение затрат, интеграция, бизнес-процессы, корпоративное управление.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiyotda korxonalar samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va o'z ta'minot zanjirlarini raqobatbardosh darajaga olib chiqish uchun texnologiyalarga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ushbu jarayonda korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimlari (ERP) markaziy o'rin tutmoqda.

ERP tizimlari ta'minot zanjirining har bir bosqichida ma'lumotlar oqimini optimallashtiradi va barcha ishtirokchilarni yagona platforma orqali bog'lashga imkon beradi. Ushbu raqamli yechimlar nafaqat ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini tezlashtiradi, balki real vaqt rejimida monitoring va tahlil qilish imkonini yaratadi. Bu esa tezkor qarorlar qabul qilishni ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP (Enterprise Resource Planning) tizimidan foydalanish so'nggi yillarda ilmiy va amaliy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xorijiy olimlardan H. Akkermans va

K. Van Wassenhove (2003) o'z tadqiqotlarida ERP tizimlari ta'minot zanjirida axborot oqimini integratsiyalash orqali samaradorlikni oshirishi va qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirishi haqida ta'kidlaganlar. Shuningdek, D. Monk va E. Wagner (2009) o'z asarlarida ERP tizimlarining korxonada faoliyatidagi har bir bo'limni yagona platformada birlashtirishi ta'minot zanjirining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishini qayd etgan.

Mahalliy olimlar, jumladan, G. Qurbonov (2020), ERP tizimlarining O'zbekiston sharoitida kichik va o'rta biznes sub'yektlari uchun qo'llanilishi bo'yicha tadqiqotlar olib borib, bu tizimlarning ta'minot zanjiri samaradorligini oshirishda strategik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib o'tgan. Shuningdek, Zaripova M.D. (2022) o'z maqolalarida ERP tizimlari integratsiyasining iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qilib, axborot oqimini avtomatlashtirish orqali moliyaviy xarajatlarni qisqartirish imkonini ta'minlashini tasdiqlagan.

Mazkur adabiyotlar ERP tizimlarining korxonada faoliyatidagi ijobiy ta'sirini va uning ta'minot zanjirini boshqarishda tutgan o'rnini keng yoritadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sifat va miqdoriy yondashuvlardan foydalangan holda ERP tizimlarining ta'minot zanjirini boshqarishda tutgan o'rnini o'rganiladi. Sifat yondashuvida korxonada rahbarlari va ta'minot zanjiri menejerlari bilan chuqurlashtirilgan suhbatlar tashkil etiladi. Miqdoriy yondashuvda esa ERP tizimini qo'llagan va qo'llamagan korxonalar faoliyati iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida taqqoslanadi.

Tadqiqot uchun asosiy ma'lumotlar O'zbekistonning logistika va ishlab chiqarish korxonalaridan yig'iladi. Olingan ma'lumotlar tahlili uchun statistik tahlil usullari, jumladan, korrelyatsiya va regresyon tahlillaridan foydalaniladi. Shu bilan birga, xorijiy tadqiqotlar natijalari mahalliy sharoitga moslashtiriladi, bu esa mavzuni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, ERP tizimlaridan foydalanish strategiyasi har bir korxonaning muvaffaqiyatli ishlashida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy sharoitlarda ushbu tizimlarning afzalliklarini tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish nafaqat ilmiy, balki amaliy jihatdan ham juda ahamiyatlidir. Dolzarblikni oshiruvchi omillardan biri global savdo va logistika murakkabligidir. COVID-19 pandemiyasi ta'minot zanjirlarining qanchalik nozikligini ko'rsatib berdi. Bugungi kunda korxonalar o'z zanjirlarini mustahkamlash uchun ERP tizimlariga murojaat qilmoqda. Ikkinchi omil esa raqobatning keskinlashuvi bo'lib, korxonalar raqobatda ustunlikka erishish uchun o'z jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishga intilmoqda. ERP tizimlari ushbu maqsadga erishishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, barqarorlik va izchillikka ehtiyoj ERP tizimlarining dolzarbligini oshiradi. Bu tizimlar resurslardan samarali foydalanish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi va hozirgi zamon biznesining asosiy maqsadlaridan biriga aylanmoqda.

Ta'minot zanjiri murakkab tizim bo'lib, unda resurslarni yetkazib beruvchidan oxirgi iste'molchiga yetib borish jarayonlari muvofiqlashtiriladi. Ushbu zanjir samaradorligi har bir bosqichning sinxronlashuv darajasiga bog'liq. Ammo bugungi murakkab global sharoitda ta'minot zanjirlarida qator muammolar yuzaga kelmoqda. Asosiy muammolardan biri ma'lumotlar uzluksizligi va shaffoflik yetishmasligidir. Ta'minot zanjiri ishtirokchilari o'rtasida real vaqt rejimida ma'lumot almashinuvi cheklangan bo'lib, bu ishlab chiqarishdan boshlab yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonlarni kechiktiradi va noto'g'ri qarorlar qabul qilishga olib keladi. Masalan, stoklarni ortiqcha yoki kam rejalashtirish natijasida resurslar samarasiz sarflanadi. Yana bir muammo logistika va transportdagi kechikishlardir. Logistika infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmaganligi, xalqaro yuk tashishdagi bojxona to'siqlari yoki tabiiy ofatlar zanjir uzilishiga sabab bo'ladi. Masalan, COVID-19 pandemiyasi davrida global yetkazib berish zanjirlarining uzilishi katta iqtisodiy zarar keltirdi.

Raqamli texnologiyalarning yetarlicha joriy etilmaganligi ham ta'minot zanjiridagi jiddiy muammolardan biridir. Ko'plab korxonalar raqamli yechimlarga o'tishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. ERP kabi zamonaviy tizimlarning yetarlicha joriy etilmagan jarayonlarning qo'lda boshqarilishiga olib keladi, bu esa samaradorlikni pasaytiradi. Masalan, ma'lumotlarni avtomatlashtirish yetishmasligi sababli, xarajatlar tahlili va prognozlash murakkablashadi. Shuningdek, xalqaro savdo va siyosiy to'siqlar ta'minot zanjirining global integratsiyasiga salbiy ta'sir qiladi. Savdo embargolari, tariflar yoki proteksionizm siyosati bu jarayonlarni qiyinlashtiradi. Masalan, Rossiya–Ukraina mojarosi tufayli qator resurslarning global ta'minotida uzilishlar kuzatildi.

Ta'minot zanjirining yana bir muammosi moslashuvchanlik yetishmasligidir. Ko'plab ta'minot zanjirlari kutilmagan o'zgarishlarga javob berishda qiyinchilik tug'diradi. Masalan, talabning keskin oshishi yoki pasayishi sharoitida korxonalar tezkor choralar ko'ra olmaydi. Atrof-muhit va barqarorlikka ta'sir ham dolzarb masalalardan biridir. Resurslardan samarasiz foydalanish, chiqindilar va karbonat izining ortishi ekologik muammolarni kuchaytiradi. Masalan, ishlab chiqarish va transport jarayonlari atrof-muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda, bu esa korxonalariga ekologik talablarni bajarishda bosimni oshiradi. Ishchi kuchi va malakali kadrlar yetishmasligi esa

texnologiyalarning rivojlanishi bilan yanada keskinlashmoqda. Texnologiyalarning rivojlanishi malakali ishchi kuchiga talabni oshirmoqda, ammo ko'plab mamlakatlarda ushbu ehtiyojni qondirish qiyin bo'lmoqda. Masalan, ERP tizimlarini boshqarish bo'yicha mutaxassislarning yetishmasligi korxonalarining raqamli transformatsiyasini sekinlashtiradi.

ERP tizimlarini joriy etish zamonaviy biznesda o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi tezkor va raqobatbardosh bozor sharoitida korxonalar nafaqat samaradorlikni oshirish, balki moslashuvchanlik va shaffoflikni ta'minlashga ham intilishmoqda. ERP tizimlari aynan shu ehtiyojlarni qondiradi.

Birinchidan, bu tizimlar korxonaning barcha bo'limlarini yagona platformaga birlashtiradi. Natijada, ma'lumotlarning bir joyga jamlanishi va ularni real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, logistika bo'limi zaxiralar haqida aniq va tezkor ma'lumotga ega bo'lsa, sotuvlar bo'limi yetkazib berish muddatlarini osonlik bilan rejalashtiradi.

Shuningdek, ERP tizimlari qo'lda bajariladigan va ko'p vaqt talab qiladigan jarayonlarni avtomatlashtiradi. Bu nafaqat xatoliklarni kamaytiradi, balki xodimlarning ish samaradorligini ham oshiradi. Masalan, mahsulot zaxiralarini boshqarish yoki moliyaviy hisobotlarni tayyorlash kabi vazifalar o'nlab soatlar o'rniga bir necha daqiqada bajarilishi mumkin.

ERP tizimlari korxonalariga talab va taklif o'zgarishlariga tezkor moslashish imkoniyatini ham beradi. Talabning oshishi yoki pasayishi kutilmaganda, bu tizim orqali ishlab chiqarish va taqsimot jarayonlarini qayta rejalashtirish mumkin. Natijada, zaxira ortig'i yoki yetishmovchilikdan qochish osonlashadi.

Bundan tashqari, ERP tizimlari yordamida xarajatlarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish ta'minlanadi. Masalan, ortiqcha buyurtmalar yoki keraksiz logistika xarajatlarni oldini olish orqali korxonalar sezilarli darajada tejamkor bo'ladi. Shu bilan birga, ERP tizimlari barqarorlik va ekologik masalalarda ham katta ahamiyatga ega. Raqamli boshqaruv va jarayonlarni optimallashtirish orqali korxonalar chiqindilarni kamaytirib, atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, ERP tizimlarini joriy etish nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki korxonaning raqobatbardoshligini kuchaytiradi, resurslarni tejaydi va barqaror rivojlanish uchun poydevor yaratadi. Bu tizimlar zamonaviy korxonalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi va ularni global bozorda yetakchilikka olib chiqadi.

ERP tizimlari bugungi korxonalar boshqaruvining ajralmas qismiga aylangan. ERP, ya'ni korxonalar resurslarini rejalashtirish tizimlari, barcha biznes jarayonlarini birlashtiruvchi va ularni yagona platforma orqali boshqaruvchi vositadir. Ushbu tizimlar korxonaning moliyaviy, logistika, sotuv, ishlab chiqarish va boshqa bo'limlari o'rtasidagi o'zaro aloqa samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. ERPning asosiy vazifasi korxonada ishlatilayotgan resurslarni optimal boshqarish va qarorlar qabul qilishda ma'lumotlarni real vaqt rejimida taqdim etishdir.

ERP tizimlarining tarixi XX asrning 1960-yillariga borib taqaladi. Dastlab ular ishlab chiqarish jarayonlarini rejalashtirish va nazorat qilish maqsadida qo'llanilgan bo'lsa, bugungi kunda ular barcha sohalarida keng qo'llanilmoqda. Bu tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va aniq tahlillar asosida strategik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

1-rasm. ERP tizimlari va ta'minot zanjiridagi samaradorlik.

ERP bozori o'sishi davom etmoqda. 2022-yilda global ERP bozori hajmi 50 milliard AQSh dollarini tashkil etdi va bu ko'rsatkich 2030-yilga borib 123 milliard AQSh dollariga yetishi kutilmoqda (yillik o'sish sur'ati – CAGR 10.7%). Bugungi kunda yirik korxonalarining 96% ERP tizimlaridan foydalanadi, kichik va o'rta korxonalarda esa bu ko'rsatkich 30–40% atrofida. SAP, Oracle va Microsoft Dynamics kabi kuchli ERP platformalari bozorning 65% ulushini egallaydi.

ERP tizimlarining ta'minot zanjiriga ta'siri sezilarli darajada ahamiyatlidir. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-yilda kompaniyalarning 57% yetkazib berish zanjiridagi uzilishlardan zarar ko'rgan, ERP tizimlari yordamida bunday uzilishlarni 40% gacha qisqartirish mumkin. ERP tizimlari joriy etilganidan so'ng korxonalar operatsion samaradorlikni 30–40% gacha oshirishga erishmoqda.

Zaxiralarni nazorat qilishda ERP tizimlarining o'rni katta. ERP tizimlari joriy etilgan korxonalarda zaxiralarni boshqarishdagi xatoliklar 25% ga kamayadi, logistika jarayonlarida transport xarajatlari esa 15–20% gacha qisqaradi. Mahsulotlarni yetkazib berish tezligi o'rtacha 24% ga oshadi.

Xodimlar va mijozlar qoniqishida ham ERP tizimlari muhim o'rin tutadi. ERP tizimlari xodimlarning vazifalarni bajarish tezligini 18% ga oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, xizmat sifatining oshishi natijasida kompaniyaning mijozlarni saqlab qolish darajasi 23% gacha ko'tariladi.

Ta'minot zanjiri boshqaruvi nazariyasi resurslarning manbadan oxirgi iste'molchiga yetib borish jarayonini optimallashtirishga qaratilgan. Bu nazariya korxonaning ichki va tashqi jarayonlarini yagona tizimda birlashtirishni ko'zda tutadi. Ta'minot zanjiri xomashyo xarid qilishdan boshlab, mahsulot ishlab chiqarish va uni iste'molchiga yetkazishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab oladi. Nazariyaning asosiy maqsadi – ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijoz talablarini maksimal darajada qondirishdir.

- Ta'minot zanjiri boshqaruvi nazariyasining asosiy yo'nalishlari quyidagilardir:
- Resurslarni rejalashtirish – xomashyo, moliyaviy mablag' va ishchi kuchini optimal taqsimlash;
- Logistika boshqaruvi – mahsulotning saqlash va yetkazib berish jarayonlarini samarali tashkil qilish;
- Talab va taklifni muvofiqlashtirish – bozor talablariga tezkor moslashish va zaxiralarni boshqarish;
- Hamkorlikni kuchaytirish – ta'minotchilar, ishlab chiqaruvchilar va mijozlar bilan integratsiyalashgan ishlash.

ERP tizimlari ta'minot zanjiri boshqaruvida muhim o'rin tutadi, chunki ular barcha jarayonlarni birlashtirish orqali samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Masalan, ERP tizimlari ta'minot zanjirining barcha ishtirokchilari o'rtasida real vaqt rejimida ma'lumot almashishni ta'minlaydi. Bu esa zaxiralarni boshqarish, yetkazib berish muddatlarini qisqartirish va ortiqcha xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

ERP tizimlari va ta'minot zanjiri boshqaruvi nazariyasining integratsiyasi korxonalar uchun yangi strategik imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki iste'molchilarning qoniqish darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tariqa, ushbu tizimlarning nazariy va amaliy jihatlari zamonaviy korxonalarining muvaffaqiyatiga xizmat qilmoqda.

ERP tizimlarining biznesda qanchalik muhimligini tushunish uchun, ularning mahsuldorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va real vaqt monitoringini ta'minlashdagi afzalliklariga e'tibor qaratamiz.

Mahsuldorlikni oshirish. ERP tizimlari bir nechta bo'limlar o'rtasida tezkor ma'lumot almashinuvini ta'minlaydi va ko'p vaqt talab qiladigan jarayonlarni avtomatlashtiradi. Masalan, SAP ERP tizimini o'rnatgan bir O'zbekiston kompaniyasi ishlab chiqarish jarayonlarini 35% ga samaraliroq boshqara boshladi. Bu tizim ishchilarni ortiqcha ishlardan xalos etib, ularning e'tiborini muhimroq vazifalarga qaratish imkonini berdi.

Xarajatlarni kamaytirish. ERP tizimlari orqali kompaniyalar zaxiralarni aniq boshqarish, yetkazib berish zanjirlarini optimallashtirish va logistika xarajatlarini qisqartirish imkoniyatiga ega bo'ladi. *Misol:* Hindistonning kichik ishlab chiqarish korxonalari uchun ERP tizimlari yillik xarajatlarni 20–30% gacha qisqartirgan. *Statistika:* Tadqiqotlarga ko'ra, ERP tizimlarini joriy qilgan kompaniyalar o'rtacha xarajatlarini 25% gacha kamaytiradi.

Real vaqt monitoring. Kompaniya rahbarlari real vaqt rejimida barcha jarayonlarni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lishni juda qadrlashadi. ERP tizimlari bu talabni to'liq qoplaydi. Masalan, bir logistika kompaniyasi ERP tizimi orqali har bir yukning qayerda ekanligini kuzatib, mijozlarga o'z vaqtida xizmat ko'rsatish darajasini 95% ga yetkazgan.

Keng qamrovli biznes boshqaruvi. ERP tizimlari nafaqat ichki jarayonlarni yaxshilaydi, balki yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan aloqalarni mustahkamlaydi. Masalan, bir savdo kompaniyasi ERP joriy qilib, yetkazib beruvchilar bilan ishlash samaradorligini 50% ga oshirishga erishdi.

Ushbu tahlillar asosida aytish mumkinki, ERP tizimlari biznesning har bir qatlami uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ularning foydasini yaxshi tushungan kompaniyalar raqobatchilardan oldinda bo'lishni kafolatlaydi.

ERP tizimlari korxonalar uchun juda keng imkoniyatlar yaratadi, lekin ularni muvaffaqiyatli joriy qilish har doim ham oson emas. Har bir texnologiya singari ERP tizimlarida ham o'ziga xos muvaffaqiyat omillari va cheklovlar mavjud. Keling, ularni chuqurroq tahlil qilib chiqamiz.

ERP tizimlarining muvaffaqiyatli joriy qilinishi uchun bir qator muvaffaqiyat omillari mavjud. Ulardan biri strategik rejalashtirish bo'lib, korxonalar aniq maqsad va strategiyani belgilab olishi kerak. Bu tizim qanday

muammolarni hal qilishi va qaysi natijalarga erishish kerakligini boshidan aniqlashga yordam beradi. Misol tariqasida, Germaniyadagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya ERP tizimini joriy qilishdan oldin barcha bo'limlar uchun talablarni aniq belgilab, o'rtacha 40% ish unumdorligini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Rivojlangan texnologik infratuzilma ham muhim omillardan biri hisoblanadi. ERP tizimlari sifatli ishlashi uchun zamonaviy texnologik infratuzilma talab qilinadi. Ma'lumotlar serverlari, tezkor internet va xodimlarning IT sohasidagi bilimlari tizim samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Masalan, AQShdagi yirik chakana savdo tarmog'i tezkor server va bulut texnologiyasidan foydalangan holda barcha filiallar o'rtasidagi ma'lumot almashish vaqtini 30% gacha qisqartirdi.

Shuningdek, ERP tizimi muvaffaqiyati ko'pincha uni boshqaradigan xodimlarning malakasiga bog'liq. O'qitish dasturlari va muntazam treninglar orqali xodimlarning bilimlarini oshirish talab qilinadi. Hindistonning IT sohasi kompaniyalari ERP tizimini joriy qilishdan oldin xodimlar uchun ikki oylik treninglar tashkil qilib, tizimdan foydalanish samaradorligini oshirdi. ERP tizimining korxonada qabul qilinishi va samarali ishlashi uchun rahbariyatning qiziqishi va moliyaviy ko'magi juda muhim. Boshqaruvchilar tizimni joriy qilishni nazorat qilib turishi kerak.

Shu bilan birga, ERP tizimlarini joriy qilish jarayonida bir qator cheklovlar va qiyinchiliklar ham uchrab turadi. Yuqori xarajatlar shular jumlasidandir. ERP tizimlarini joriy qilish katta moliyaviy sarmoya talab qiladi. Tizimni sotib olish, o'rnatish, texnik qo'llab-quvvatlash va treninglar narxi kichik bizneslar uchun jiddiy qiyinchilik tug'diradi. Dunyo bo'yicha ERP tizimlarini joriy qilishga sarflangan xarajatlarning o'rtacha qiymati \$150,000–\$750,000 orasida bo'lishi kuzatilmoqda. Texnik moslashuv muammolari ham muhim muammolardan biridir. Ba'zi korxonalar mavjud infratuzilmasini ERP tizimiga moslashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Eski uskunalar va dasturlar yangi tizimlar bilan mos ishlamasligi mumkin.

ERP tizimlarini joriy qilish jarayonida xodimlarning o'zgarishga qarshi turishi ham kuzatiladi. Bu, asosan, yangi tizimni tushunmaslik yoki eski usullarga odatlanganlik bilan bog'liq. Masalan, Yaponiyadagi bir ishlab chiqarish zavodi ERP tizimiga o'tish jarayonida xodimlarning qarshiligi sababli joriy qilish muddati rejalashtirilgandan uch oyga kechiktirildi. ERP tizimlari murakkab tuzilishga ega bo'lib, kichik va o'rta bizneslar uchun uni to'liq joriy qilish qiyin kechadi. Texnik xatolar yoki noto'g'ri sozlashlar jarayonlarni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shu bilan birga, ERP tizimining noto'g'ri joriy qilinishi yoki ma'lumotlarni yo'qotish korxonaga katta zarar yetkazishi mumkin. Bulut tizimlarida esa kiberxavfsizlik muammolari dolzarb bo'lib qolmoqda.

ERP tizimlari biznes uchun katta imkoniyatlar yaratadi, lekin ularni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun puxta tayyorgarlik va strategiya talab qilinadi. Moliyaviy, texnik va insoniy resurslarni to'g'ri boshqarish, xodimlarning o'qitilishi va rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi muvaffaqiyat kalitidir. Cheklovlarni inobatga olgan holda tizimni moslashtirish korxonaning uzoq muddatli rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida ta'minot zanjirini samarali boshqarish korxonalarining muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. ERP tizimlari bu jarayonni optimallashtirish va kompleks boshqaruvni yo'lga qo'yishda yetakchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Ularning texnologik imkoniyatlari orqali korxonalar samaradorligini oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va real vaqt rejimida operatsiyalarni boshqarishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

ERP tizimlari ta'minot zanjirining barcha bosqichlarini yagona platformada birlashtiradi, bu esa ma'lumotlarning ochiqligi va uzluksizligini ta'minlaydi. Bu tizimdan foydalanish resurslarni optimal taqsimlash, ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish, xarajatlarni qisqartirish va xodimlar samaradorligini oshirish kabi sohalarda o'z samarasini isbotlagan. Resurslarni optimal taqsimlash orqali ERP tizimlari korxonada resurslaridan samarali foydalanishga imkon yaratadi, bu esa ish unumdorligini oshiradi va yo'qotishlarni kamaytiradi. Ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyati korxonalarga barcha operatsiyalarni kuzatib borish va tezkor qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Xarajatlarni qisqartirishda ERP tizimlari qayta ishlash yoki nojo'ya xarajatlarni aniqlash orqali moliyaviy samaradorlikni oshiradi. Yagona tizim orqali xodimlarning vazifalarini bajarishi osonlashib, ularning ish sifati sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, ERP tizimlarini joriy qilish texnik va tashkilotchi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bunday tizimlarni muvaffaqiyatli tatbiq qilish puxta rejalashtirish va tajribaga asoslangan yondashuvni talab etadi.

Ta'minot zanjirini rivojlantirish va ERP tizimlarini samarali joriy qilish uchun bir qator tavsiyalarni inobatga olish lozim. Birinchi navbatda, strategik reja ishlab chiqish zarur. ERP tizimini joriy qilish jarayonining boshidanoq aniq maqsadlar belgilanishi kerak, bu tizim imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga yordam beradi. Misol uchun, reja jarayonida qaysi bo'limlar va jarayonlar uchun ERP tizimi zarurligi va joriy etish jarayonining taxminiy byudjeti aniq belgilanishi lozim. Shuningdek, texnik infratuzilmani tayyorlash ham muhim ahamiyatga ega. ERP tizimlaridan maksimal foyda olish uchun zamonaviy texnologik infratuzilma yaratish talab qilinadi. Serverlarning quvvati, internet tezligi va dasturiy ta'minotning yangiligi tizimning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xodimlarning ERP tizimlari bilan ishlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun muntazam treninglar tashkil etish lozim. Tajriba shuni ko'rsatadiki, malakali xodimlar tizimdan foydalanish samaradorligini oshiradi. Shuningdek, ERP tizimining muvaffaqiyatli joriy etilishi rahbariyatning qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Rahbariyat nafaqat texnik va moliyaviy ko'mak berishi, balki tizimdan foydalanish bo'yicha xodimlarni rag'batlantirishi ham zarur.

ERP tizimlari ba'zan korxonaning mavjud jarayonlariga mos kelmasligi mumkin. Shu sababli tizimni joriy qilishdan oldin jarayonlarni optimallashtirish va yangilash lozim. Tizimni barcha bo'limlar va jarayonlarga birdaniga joriy qilish katta xavflarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli, bosqichma-bosqich tatbiq qilish va har bir bosqichni sinovdan o'tkazish tavsiya etiladi. Ma'lumot xavfsizligini ta'minlash ham muhim masalalardan biri hisoblanadi. ERP tizimlari o'z ichida katta hajmdagi korxonalar ma'lumotlarini saqlaydi, shu sababli kibernetik xavfsizlik choralarini kuchaytirish zarur. Bularga ma'lumotlarni shifrlash, xavfsizlikni tekshirish va ehtiyot choralarini ko'rish kiradi.

ERP tizimlarini joriy qilish korxonalar faoliyatida inqilobiy o'zgarishlar qilish imkoniyatini beradi. Ushbu tizimlardan foydalanish faqat texnologik emas, balki strategik ustunliklarni ham ta'minlaydi. Korxonalar ERP tizimlarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish uchun yuqorida keltirilgan tavsiyalarni hisobga olib, o'z faoliyatini tizimli ravishda rivojlantirishi kerak. Ta'minot zanjirida ERP tizimlari orqali muvaffaqiyatga erishish barcha qatnashchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlari va innovatsion yondashuviga bog'liq. Korxonalar ushbu texnologiyaga sarmoya kiritish orqali nafaqat bugungi kundagi ehtiyojlarni qondiradi, balki kelajakdagi raqobatbardoshlikni ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Monk, E., & Wagner, B. (2009). Concepts in Enterprise Resource Planning. Cengage Learning.
2. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson.
3. Davenport, T. H. (1998). Putting the Enterprise into the Enterprise System. Harvard Business Review.
4. Statista (2023). ERP tizimlarining global bozor ulushi va moliyaviy ta'siri bo'yicha statistik ma'lumotlar. Havola: <https://www.statista.com>.
5. Jacobs, F. R., & Weston, F. C. (2007). Enterprise Resource Planning (ERP) — A Brief History. Journal of Operations Management.
6. Molla, A., & Bhalla, A. (2006). ERP and Competitive Advantage in Developing Countries. Journal of Information Systems.
7. Eurostat (2022). ERP tizimlaridan foydalanish bo'yicha Evropa Ittifoqi statistikasi. Havola: <https://ec.europa.eu/eurostat>.
8. Oracle (2023). ERP tizimlarining korxonalaridagi mahsuldorlikni oshirishdagi amaliy afzalliklari haqida texnik hisobot. Havola: <https://www.oracle.com/erp>.
9. SAP SE (2023). ERP Systems: Driving Efficiency and Growth in Modern Enterprises. SAP White Paper. Havola: <https://www.sap.com>.
10. Bhat, S. (2021). Adoption of ERP in Small and Medium-Sized Enterprises: Challenges and Benefits. Procedia Computer Science.
11. Forbes (2023). ERP tizimlarining yangi tendensiyalari haqida maqola. Havola: <https://www.forbes.com>.
12. Panorama Consulting Group (2022). ERP tizimlari bo'yicha amaliy hisobot: muvaffaqiyat omillari va xatolar. Havola: <https://www.panorama-consulting.com>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

